

TRIKOTAJ MATOSIDAN KOSTYUM SHAKLINI BIONIKA QONUNLARI ASOSIDA BADIY LOYIHALASH USULLARINI ISHLAB CHIQISH

D.G.Vahobova¹ A.B.Kasimova²

¹Namangan muxandislik texnologiya instituti doktoranti

²Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Phd, доцент

azizakasimova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550585>

ANNOTASIYA: Maqolada ustki trikotaj matosidan kostyum shaklini bionika qonunlari asosida badiiy loyihalash usullarini ishlab chiqish. Bionik shakllar, tabiiy stilizatsiyalar ham butun ishlab chiqarish ob'ekt muhitiga, ham individual dizayn elementlariga qo'llanilishi haqida.

KALIT SO'ZLAR: Kiyim, buyum, trikotaj, polotno, sport, dizayn, tadqiqot, loyihalash, bionic.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 12-fevral kuni "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarni texnik va texnologik yangilash, ilg'or "klaster modeli"ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan [1].

Dizaynning ajralmas qismi sifatida, zamonaviy dizayn bozorida muvaffaqiyatga erishish va kelajakda ishlash uchun zarur bo'lgan fan asoslaridan biri sifatida bionika fanini o'rganishning ahamiyati shubhasizdir.

Ishning maqsadi - ob'ektiv muhit va ichki makonni yaratishda bionik shakllardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqish, dizaynda bionik shakllardan foydalanish istiqbollari taxminiy tahlil qilish.

Atrof-muhit, ishlab chiqarish bionika bilan bir qatorda zamonaviy sanoatda bionik shakllarning nisbatan yaqinda gullab-yashnashi kuzatiladi.

Bionika - nisbatan yangi yo'nalish. Ko'pchilikka bu tendentsiyaning shakllanishi organik kimyoning zamonaviy mahsulotlari - polimerlar tufayli ishlab chiqarilgan yangi materiallar ixtirosidan boshlangandek tuyuladi [2]. Yangi materiallar yuqori quvvatga, egiluvchanlikka ega va shu bilan birga juda engildir va ularning xususiyatlarini nazorat qilish juda oson, kerakli materialni oladi. Xususan, polimerlarning issiqlik o'tkazuvchanligi mutlaq yoki aksincha bo'lishi mumkin. Issiqlikni umuman o'tkazmaydigan va eng kuchli issiqlik izolyatorlari bo'lgan bir qator polimerlar mavjud (1-rasm). Biroq, polimerlarning barcha mo'jizaviy xususiyatlari bilan ular yangi tendentsiyaning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan deb aytish mumkin emas. Har qanday yo'nalish negizida, eng avvalo, insoniy fikr, g'oya mavjud. G'oyalar ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, har bir g'oya davr inson oldiga qo'yadigan muayyan muammoga javobdir.

1-rasm. "Chust" MChJ korxonasiidagi mavjud mahsulotlar

Biyonik shakllar, tabiiy stilizatsiyalar ham butun ishlab chiqarish ob'ekt muhitiga, ham individual dizayn elementlariga qo'llanilishi mumkin. Bionik materiallar haqidagi birinchi taassurot shundaki, ular bir qator trikotaj to'qimali, fakturali shakllardan ajralib turadi. Shunday qilib, agar siz har qanday kiyimni zamonaviy yoki klassik uslubda, soxta elementlarni olsangiz, uning asosidagi aniq geometriyani va, albatta, simmetriyani ko'rish uchun tez qarash kifoya. Bionikada bunday emas. Uning maydoni g'ayrioddiy shakllar, mantiqsiz chiziqlar. Ammo ko'pincha klassik tendentsiyalarning avizalari bionika elementlarini o'z ichiga olishi mumkin. Shunday qilib, bionik ikki guruhga bo'linishi mumkin: klassik va avangard. Ichki bionikadagi klassik chiziq an'anaviy materiallardan tayyorlangan mahsulotlar. Har qanday o'simlik naqshlaridan foydalaniladi: barglar, o'tlar, gullar, mevalar - bu erda o'simlik dunyosi bitmas-tuganmas bo'lgani kabi, dizaynerlarning tasavvurlari ham

cheksizdir. Eng yaxshi tabiiy materiallardan foydalanish: ipak, paxta ipli, aralash tolali. Ko'p asrlik an'analarga ko'ra ishlab chiqarilgan, ammo so'nggi texnologik ishlanmalarga ko'ra, bunday mahsulotlar ifloslangan ko'chalardan keyin toza havo nafasiga o'xshaydi [3].

Ma'lumki, bionika boy tarixiy ma'lumotlarga ega va bugungi kunda dizaynning eng zamonaviy va istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida dizaynda muhim rol o'ynaydi.

Biyonik shakllar bizning kundalik hayotimizga kirib bordi va uzoq vaqt davomida unda muhim rol o'ynaydi. Tabiatni insoniyat tomonidan o'rganish hali tugamagan, ammo biz tabiatdan oqilona tuzilish va shakllanish haqida bebaho bilimlarni oldik.

Matolarining fizik-mexanik xossalari GOST 8844-75, 12088-77 bo'yicha Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti qoshidagi "NamMTI" laboratoriyasida aniqlangan va jadvalda keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, trikotaj polotnosi ishlab chiqarishda turli aralash ipidan buyumlarning mustahkamlik xususiyatlarining fizik-mexanik xususiyatlari.

Materiallarning fizik-mexanik xususiyatlari
1-jadval

№	Na'm una nomi	Havo o'tkazuvchanligi	Qaytar- qaytmas deformatsiya		Uzish kuchi		Gram aji
			Cho'zilishi	Qaytishi	Bo'yi	Eni	
1	Sin'iy trikotaj	10.65 sm ³ /s m ² /sm	Bo'yi=32 sm Eni=28sm	Bo'yi=25,7sm Eni=23,3sm	Uzish kuchi=251N Cho'zilishi=284,8mm Foizi=142,2% Kuchi=16,7 J Vaqti=85,4 s	Uzish kuchi=377N Cho'zilishi=333,9mm Foizi=166,95% Kuchi=37 J Vaqti=100,2s	368,8
2	Paxta ipli trikotaj	10,87 sm ³ /s m ² /sm	Bo'yi=33,4sm Eni=34,	Bo'yi=20sm Eni=22,	Uzish kuchi=299N Cho'zilishi=	Uzish kuchi=312N Cho'zilishi=336	331,1

	aj		4sm	3sm	277mm Foizi=138,5% Kuchi=19,9 J Vaqti=83,1 s	,6mm Foizi=168,3% Kuchi=27,6 J Vaqti=100,98 s	
3	Sintetik trikotaj	13,446 sm ³ /s m ² /sm	Bo'yi=2 4,9sm Eni=26, 4 sm	Bo'yi=1 9,7sm Eni=20s m	Uzish kuchi=336N Cho'zilishi= 195,2mm Foizi=97,6% Kuchi=19,3 J Vaqti=58,6 s	Uzish kuchi=368N Cho'zilishi= 280,9mm Foizi=140,5% Kuchi=33,6 J Vaqti=34,3 s	

Polotno xossalarining belgilangan ko'rsatkichlarini GOST 28554-90 "Trikotaj matolar" talablari bilan taqqoslash ularning tashqi trikotaj kiyimlarini, shu jumladan issiqlikdan himoya qiluvchi ustki kiyimlarini ishlab chiqarishga yaroqliligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 12-fevral kuni "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. <https://sport-marafon.ru/catalog/muzhskie-termofutbolki/futbolka-muzhskaya-x-bionic-energy-accumulator-4-0-patriot-turtle-neck-lg-sl-russia/#aboutProduct>

Игнатъев М.Б. "Артоника" Статъя в словаре-справочнике "Системный